

Esta rúbrica de evaluación ha sido diseñada por profesorado del área de Odontología de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) como herramienta para valorar tratamientos endodónticos preclínicos en dientes multirradiculares, en el contexto de la formación de grado en Odontología, específicamente en la asignatura de Patología y Terapéutica Dental II. Se trata de un instrumento original que se utiliza desde hace años en nuestra universidad como parte del proceso formativo, con el objetivo de facilitar una evaluación estructurada, objetiva y transparente.

A partir de su uso, desarrollamos una investigación en la que se analizó el grado de acuerdo entre la autoevaluación de los estudiantes y la calificación otorgada por los docentes. El estudio fue publicado recientemente como artículo científico (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Con el fin de ampliar el alcance y la utilidad de esta herramienta, hemos traducido la rúbrica a diez idiomas. Compartimos aquí la versión en español con la intención de que pueda ser adoptada tal cual o sirva de referencia para desarrollar sistemas de evaluación similares en otras universidades del mundo. Nuestro propósito es contribuir al avance de una enseñanza más justa, formativa y basada en criterios comunes dentro del aprendizaje práctico de la Endodoncia.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multiradical teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Spanish version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS PRECLÍNICOS EN DIENTES MULTIRRADICULARES

Valores →		1	2	3	4	5	Evaluación del estudiante	Evaluación del profesor
Puntos ↓	ITEMS ↓							
0-1	Evaluación radiográfica	Falta más de una de las radiografías esenciales. Todas las radiografías están tomadas con una proyección incorrecta, mal reveladas o mal conservadas.	Falta una de las radiografías esenciales. Más de una radiografía está tomada con una proyección incorrecta, mal revelada o mal conservada.	No falta ninguna de las radiografías esenciales. Más de una radiografía está tomada con una proyección incorrecta, mal revelada o mal conservada.	No falta ninguna de las radiografías esenciales. Una radiografía está tomada con una proyección incorrecta, mal revelada o mal conservada.	No falta ninguna de las radiografías esenciales. Todas las radiografías están tomadas con una proyección correcta, bien reveladas y bien conservadas.		
	<i>Radiografías obligatorias: 1. Preoperatoria, 2. Longitud de trabajo (conductometría), 3. Conometría o mixta, 4. Final</i>							
0-3	Cavidad de acceso	Apertura extensa con desgaste excesivo en todas las paredes y/o en el suelo cameral o apertura insuficiente con remanentes de techo de cámara pulpar. No se localiza uno o más conductos. Perforación de furca o coronal.	Apertura extensa con desgaste excesivo en una o más paredes y/o en el suelo cameral o apertura insuficiente con remanentes de techo de cámara pulpar.	Apertura de acceso coronal aceptable, pero hay desgaste notable en una o más de las paredes o en el suelo cameral. Se localizan todos los conductos.	Apertura de acceso coronal correcta pero hay desgaste leve en una o más de las paredes o en el suelo cameral. Se localizan todos los conductos.	Apertura de acceso coronal correcta y las paredes y el suelo están intactos. Se localizan todos los conductos.		
0-3	Procedimiento de instrumentación	Longitud de trabajo inadecuada (>2mm) en más de un conducto. No logra mantener la anatomía y la instrumentación es insuficiente o excesiva en todos los conductos. Presenta algún accidente intraoperatorio: escalón o transporte apical, fractura apical, perforación radicular, stripping, deformación en cremallera o fractura de la lima.	Longitud de trabajo inadecuada (>2mm) en uno de los conductos. No logra mantener la anatomía y la instrumentación es insuficiente o excesiva en más de un conducto. Presenta algún accidente intraoperatorio: escalón o transporte apical, fractura apical, perforación radicular, stripping, deformación en cremallera o fractura de la lima.	Longitud de trabajo inadecuada en algún conducto debido a una alteración anatómica relevante. No logra mantener la anatomía y realiza una instrumentación insuficiente o excesiva en un conducto. Si presenta algún accidente durante la instrumentación (por ejemplo fractura de lima o escalón) éste no impide la adecuada limpieza y conformación del conducto hasta la longitud de trabajo.	La longitud de trabajo determinada es adecuada en todos los conductos. Logra mantener la anatomía y realiza una instrumentación adecuada en todos los conductos.	La longitud de trabajo determinada es adecuada en todos los conductos. Logra mantener la anatomía y realiza una instrumentación excelente en todos los conductos, logrando una conicidad progresiva evidente en todos los conductos.		
0-3	Obturación	Extensión de la obturación inadecuada (sub-extendida o sobre-extendida) en todos los conductos. Condensación de la obturación inadecuada (espacios vacíos amplios en el seno del material de relleno o entre el material de relleno y las paredes del conducto) en todos los conductos.	Extensión de la obturación inadecuada (sub-extendida o sobre-extendida) en más de un conducto y/o condensación de la obturación inadecuada (espacios vacíos amplios en el seno del material de relleno y las paredes del conducto) en más de un conducto.	Extensión inadecuada (sub-extendida o sobre-extendida) y/o condensación inadecuada espacios vacíos amplios en el seno del material de relleno o entre el material de relleno y las paredes del conducto) solo en un conducto.	Extensión de la obturación adecuada (sin subextensión ni sobre-extensión) en todos los conductos. Condensación de la obturación adecuada (sin espacios vacíos en el seno del material de relleno ni entre el material de relleno y las paredes del conducto) en todos los conductos.	Extensión de la obturación adecuada en todos los conductos. Condensación de la obturación correcta (sin espacios vacíos en el seno del material de relleno ni entre éste y las paredes del conducto) en todos los conductos. Se identifican los conductos claramente, el corte de la gutapercha es regular y plano, no hay restos de material de obturación en la cavidad de acceso.		
						TOTAL →		